

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В СТЕПУ УКРАЇНИ

К. Федорів, студент;

Т. Шепілова, к.с.-г.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Стабільний розвиток аграрного сектора України залежить від стійкості виробництва олійних культур. Зважаючи на це, наукові кола докладають зусиль для вдосконалення прийомів вирощування сої та максимального підвищення її продуктивності [1, 2].

Насіння сої вирізняється винятковим хімічним складом, що й обумовлює її високу цінність. У середньому воно містить 35–42% білка, що робить цю культуру одним із найбагатших рослинних джерел протеїну. Крім того, соя багата на олію (18–22%), вуглеводи (близько 20–30%), широкий спектр вітамінів, мінеральні речовини (такі як залізо, кальцій, магній, фосфор) та цінні біологічно активні сполуки, включно з ізофлавонами [3, 4].

Успіх у вирощуванні сої та досягнення високих показників урожайності безпосередньо залежать від правильного вибору сорту, який є фундаментальною основою технології.

Сорт повинен бути максимально адаптований до конкретних ґрунтово-кліматичних умов регіону, оскільки це визначає його тривалість вегетаційного періоду, стійкість до хвороб, шкідників та абіотичних стресів. Наприклад, використання неадаптованих сортів може знизити врожайність на 20-30%, навіть за умови дотримання всіх агротехнічних вимог. Крім того, генетичні особливості сорту значною мірою впливають на якісні характеристики зерна.

Терміни сівби сої є критично важливим агротехнічним чинником, який безпосередньо визначає ріст, розвиток та фінальну врожайність культури. Відхилення від оптимальних строків (як занадто ранні, так і запізнілі посіви) може спровокувати значні втрати продуктивності, оскільки рослини потрапляють у несприятливі температурні режими. Наукові дані свідчать, що відхилення від оптимальних термінів навіть на 7–10 днів здатне спричинити зниження врожаю на 0,2–0,5 т/га. Оптимальний строк сівби настає, коли ґрунт прогрівається до +12...+14°C, забезпечуючи насінню достатнє тепло та вологу (близько 160% від маси насіння) для дружніх сходів та максимально ефективного використання ресурсів протягом вегетації [3, 5].

За результатами досліджень в зоні Північного Степу України, виявлено що, перший строк сівби (20 квітня) був сприятливим для утворення вищої маси та висоти рослин. Середньостиглий сорт Чураївна сформував масу рослин 29,1 г, висоту рослин 50,6 см, що підкреслює його потенціал, тоді як ранньостиглий сорт Слобода відповідно 21,1 г та 44,2 см.

Встановлено, що максимальна врожайність різних сортів сої досягається при різних термінах сівби. Зокрема, сорт Чураївна показав найвищу продуктивність при ранньому терміні сівби (20 квітня), досягнувши 18,5 ц/га, що на 2,2 ц/га перевищило показник, отриманий при третьому терміні (10 травня). Натомість, сорти Діадема Поділля та Слобода виявилися більш продуктивними при сівбі у другий термін (1 травня), забезпечивши врожайність 15,8 ц/га та 14,0 ц/га відповідно.

Список використаних джерел

1. Бабич А. О., Бабич-Побережна А. А. Селекція і технологія вирощування сої. Київ: Аграрна наука, 2017. 488 с.
2. Січкач В. І., Пасічник С. М. Генетико-фізіологічні основи стійкості зернобобових культур до посухи. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2018. Т. 16, № 1. С. 35–51.
3. Шепілова Т. П. Формування високопродуктивних посівів сої під впливом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області: дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 – рослинництво / Інститут зернового господарства Дніпропетровськ, 2009. 157 с.
4. Король А.В. Світовий ринок сої: тенденції та перспективи для України. Економіка АПК. 2021. № 7. С. 67-74.
5. Дяченко А. М., Кириченко В. В. Ефективність сучасних технологій вирощування сої в умовах Північно-Східного Лісостепу України. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2019. № 17. С. 56–63.